

Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} , MAREK MIŁKOWSKI⁴,
MAKSYMILIAN SYRATT, ADRIAN MASŁOWSKI³

¹ *Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań;* ² *ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków;* ³ *Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice;* ⁴ *ul. Królowej Jadwigi 19/21, 26-600 Radom;* ⁵ *Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom*

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [A contribution to the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – IV]. This paper continues a series of publications on the distribution of true bugs in Poland. It includes new faunistic data for 273 species of true bugs. In total, data on 33 species previously unreported in 14 zoogeographical regions of Poland are presented, including some rarely collected: *Charagochilus spiralifer*, *Deraeocoris ventralis*, *Emblethis griseus*, *Emblethis denticollis*, *Liorhyssus hyalinus*, *Pyrrhocoris marginatus*, *Odontoscelis lineola*, *Stephanitis takeyai*, *Tytthus pygmaeus*. Moreover, a food source, unusual for *Pyrrhocoris apterus*, was presented – the fresh carcass of a small rodent. It is also noteworthy that this paper was largely prepared using citizen science. Many people (non-specialists in Heteroptera) collected data constituting almost 20% of the presented records. Notably, the true bugs recorded in this way include species very rarely collected in Poland and species alien to Polish fauna (e.g., *Oxycarenus lavatae* and *Halyomorpha halys*). Due to the lack of funding being a significant obstacle to biodiversity studies in Poland, citizen science seems to be the only way to effectively monitor all the dynamic places in national entomofauna.

Key words: true bugs, faunistics, new records, big data, citizen science, biodiversity, monitoring of fauna, expansive species, alien species, distribution.

Wstęp

Współczesna definicja terminu "nauka obywatelska" (ang. citizen science) była wielokrotnie dyskutowana (np. Silvertown 2009; Roy i in. 2012; Pocock i in. 2015). Nauka obywatelska skupia szeroki zakres potencjalnych uczestników, od osób o podstawowej wiedzy przedmiotowej po praktyków, których wiedza fachowa jest niejednokrotnie zbliżona do profesjonalnych badaczy. Wspieranie przedstawicieli ruchu amatorskiego zarówno w rozwijaniu, jak i dzieleniu się wiedzą faunistyczną staje się kluczowe w jej prawidłowym wykorzystaniu (Sforzi i in. 2018). Warto w tym miejscu zauważyć, że w czasie, gdy rośnie zapotrzebowanie na monitoring biologiczny i ocenę ochrony siedlisk i gatunków, umiejętności z zakresu faunistyki i taksonomii stoją w obliczu głębokiej zapaści (Cutler i Temple 2010; Sforzi i in. 2018). Ostatnie statystyki pokazują, że począwszy od lat 50-tych XX-go wieku, średnio ponad połowa nowych gatunków opisywanych corocznie w Europie, to prace nieprofesjonalnych taksonomów (Fontaine i in. 2012).

W wielu krajach Europy obserwacje faunistyczne prowadzone przez wolontariuszy mają długą historię, trwającą do dziś. Jednym z najwcześniejszych przykładów takiej współpracy jest *Christmas Bird Count*, projekt zainicjowany w 1900 roku przez Franka Chapmana, ornitologa

Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej, w ramach którego przyrodnicy-amatorzy współpracowali przy różnych programach, od koordynowania krajowych inicjatyw obrączkowania ptaków po tworzenie krajowych atlasów rozmieszczenia gatunków (Sforzi i in. 2018). W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia nauki obywatelskiej między innymi w badaniu bioróżnorodności (Roy i in. 2012), a ruch amatorski skupił na sobie uwagę wielu muzeów historii naturalnej, które oprócz swojej tradycyjnej roli polegającej na ochronie i zapewnianiu dostępu do kolekcji okazów, coraz częściej starają się aktywnie angażować w projekty, mające na celu budowanie lepszego zrozumienia świata przyrody. Dla przykładu Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu wspiera monitorowanie ptaków lęgowych, motyli oraz ślimaków, a londyńskie Muzeum zaangażowało się w badania dżdżownic i porostów, jako bioindykatorów stanu środowiska (Sforzi i in. 2018).

W niniejszej pracy, realizującej idee nauki obywatelskiej, przedstawiono niepublikowane wcześniej dane na temat rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski. Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich częściach cyklu (Gierlasiński i in. 2019a, 2020a, 2021a), ta ma również charakter syntetyczny, tj. agreguje dane i obserwacje przypadkowe oraz gromadzone przy okazji prowadzenia innych badań.

Materiały i metody

Przedstawione dane faunistyczne oparte są o materiały i obserwacje z badań terenowych oraz dokumentacji fotograficznej. Poza materiałami zebranymi bezpośrednio przez autorów, wykorzystano dane pozyskane dzięki ruchowi *citizen science*, jak również pochodzące z kolekcji zdeponowanych w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (ZPUAM), Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (DZUS) oraz Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (USMB).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973). Klasyfikację gatunków przyjęto za Schuh i Weirauch (2020), a ich nazewnictwo za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2021). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019b, 2020b), Gorczyca (2004, 2007), Gorczyca i Herczek (2002, 2008), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968).

Wykaz taksonów podano w ujęciu alfabetycznym. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>), autor: G. Gierlasiński).

Wykaz skrótów

AL – A. Larysz, AT – A. Tazakowski, BD – B. Dziabaszewski, DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, GK – G. Kolago, JG – J. Grzywocz, MM – M. Miłkowski, MS – M. Syrratt, PŻ – P. Żurawlew, RD – R. Dobosz, TR – T. Rutkowski; leg. – zebrał lub zaobserwował; coll. – kolekcja; det. – oznaczył; leśn. – leśnictwo, pBa – pułapki Barbera, rez. – rezerwat.

W nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM; ze względu na objętość pracy pominięto liczbę zebranych lub zaobserwowanych osobników. W przypadku osób, które jednocześnie zebrały i oznaczyły okazy zastosowano skrócony zapis, w zamian za „leg. & det.”.

Wykaz gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: rez. Jedlnia [EB29]: 13.06.2021, leg. MM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań [XU31]: 20.09.1999, leg. H. Piekarska, coll. USMB; **Pobrzeże Bałtyku:** Nowa Karczma [DF03]: 13.10.2017, leg. MM, det. GG; **Roztocze:** Kondraty [FB22]: 12.2020, leg. J. Żółt; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Sikornik [DA24]: 30.10.2010, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Puławy [EB69]: 28.03.2019, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 10.05.2021, leg. MM, det. GG.

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)

Nizina Sandomierska: Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Głogówko [XT45]: 2.01.2021, leg. GG; **Pieniny:** Jaworki [DV67]: 3.05.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Starogard Gdański [CE38]: 6.09.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Łutowiec [CB90]: 28.04.2021, leg. GK; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Starościny [DB62]: 24.04.2021, leg. GK.

Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Pobrzeże Bałtyku: Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Pojezierze Mazurskie: Słupie [FE38]: 29.06.2003, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Podgóra [EB39]: 3.07.2020, pułapka Lindgrena w koronie dębu, leg. MM, det. GG; Radom, Las Kapturski [EB09]: 21.05.2021, leg. MM, det. GG.

E. fieberi (Jakovlev, 1865)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Promno [XU51]: 1972, leg. BD, coll. ZPUAM.

E. grisea (Linnaeus, 1758)

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 15.07.2012, leg. GK; Szczyrk [CA50]: 26.06.2021, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** rez. Jedlnia [EB29]: 19.04.2021, leg. MM; Warszawa [EC08]: 10.10.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dąbrówka [XU10]: 3.11.2021, leg. TR; Koźmin Wielkopolski [XT64]: 11.04.2009, leg. RD, coll. USMB; Promno [XU51]: 4.06.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pojezierze Mazurskie:** Szeszupka [FF11]: 2.07.1997, leg. RD, coll. USMB; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Wierzbie [XS80]: 3.10.1999, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Bytom [CA48]: 29.04.2010, leg. AL, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 22.04.2020, leg. JG, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Paterek [XU78]: 27.08.2021, leg. PŻ, det. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2021, leg. J. Regner, det. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 9.09.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 24.07.2010, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Kików [DA98]: 8.07.2021, leg. GK; Lesiów [EC10]: 29.07.2021, leg. MM, det. GG.

Megalotomus junceus (Scopoli, 1763) (ryc. 1)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Tyniec [DA14]: 3.08.2021, leg. M. Fecowicz; **Wyżyna Małopolska:** rez. Krzyżanowice [DA68]: 25.09.2021, leg. P. Niemiec; rez. Polana Polichno [DA69]: 29.07.2021, leg. P.

Niemiec. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Ryc. 1. *Megalotomus junceus* zaobserwowany w Krzyżanowicach (fot. P. Niemiec) [Fig. 1. *Megalotomus junceus* observed in Krzyżanowice (photo by P. Niemiec)].

Anthocoridae

Acompocoris alpinus Reuter, 1875

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 21.02.2021, 3.03.2021, leg. MS, det. GG.

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)

Nizina Sandomierska: Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG.

A. nemorum (Linnaeus, 1761)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Dębina [XU30]: 24.09.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG.

Uwaga: informację o występowaniu *Anthocoris limbatus* Fieber, 1836 w Beskidzie Wschodnim: dolina górnej Ropy [EV17] (Taszkowski 2012) należy odnieść do *A. nemorum* (Fabricius, 1794).

Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Siekluki Stare [DC91]: 16.06.2021, leg. MM, det. GG.

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębina [XU30]: 24.09.1970, leg. BD, coll. ZPUAM.

O. niger (Wolff, 1811)

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 25.08.2021, leg. TR, det. GG.

Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)

Puszcza Białowieska: Puszcza Białowieska [FD94]: 6.06.2017, coll. ZPUAM.

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 27.12.2020, leg. MM, det. GG; rez. Załamanek [EC20]: 16.12.2020, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

Aradidae

Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833)

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 22.05.2021, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** rez. Stare Biele [FE60]: 1.06.2021, leg. A. Lasoń, coll. USMB; **Podlasie:** rez. Kozłowy Ług [FE61]: 1.06.2021, leg. A. Lasoń, coll. USMB; rez. Międzyrzecze [FE60]: 1.06.2021, leg. A. Lasoń, coll. USMB; rez. Stara Dębina [FE61]: 19.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Roztocze:** Radechnica [FB22]: 9.05.2021, leg. MM, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Ścinawka Średnia [XR09]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 30.05.2021, leg. AT, coll. DZUS; Ruda Śląska [CA47]: 3.07.2021, leg. JG, coll. USMB. **Gatunek nowy dla Sudetów Zachodnich.**

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Śląsk Górny: Mysłowice [CA66]: 1.05.2021, leg. AL, coll. USMB.

A. conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835

Nizina Mazowiecka: rez. Zagożdżon [EC30]: 24.05.2021, pułapka IBL-5, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 5.2021, leg. TR, det. GG.

A. depressus depressus (Fabricius, 1794)

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty-Dęby [EC20]: 15.05.2016, pułapka barierowa IBL-2, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Niemodlin [XS81]: 6.06.2021, leg. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów [CA55]: 10.05.2020, leg. JG, coll. USMB; Ruda Śląska [CA47]: 10.05.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 10.05.2021, leg. MM, det. GG.

Artheneidae

Chilacis typhae (Perris, 1857)

Nizina Mazowiecka: Warszawa, Ochota [DC98]: 7.2016, leg. A. Woźniak, det. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 25.07.2021, na pałce *Typha* sp., leg. GK; **Śląsk Dolny:** Bielice [XS83]: 10.05.2021, leg. J. Regner, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

Berytidae

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 10.06.2021, 20.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***B. minor minor* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pojezierze Mazurskie: Gozdowo [DD14]: 10.07.2021, leg. TR, det. GG.

***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Janówek [DC89]: 7.08.2021, leg. GK; Łazy [DC97]: 26.06.2021, nimfa, 27.06.2021, pBa, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Buk [XU00]: 31.03.2021, leg. TR; Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR, det. GG; Poznań, Cytadela [XU30]: 12.07.2021, leg. MS; Poznań, Morasko [XU21]: 28.06.2019, leg. TR, det. GG; Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 10.06.2021, nimfa, leg. J. Wendzonka, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 7.2018, leg. T. Klejdysz; **Pojezierze Pomorskie:** Nadarzyce [WV92]: 28.07.2021, leg. TR; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** rez. Ligota Dolna [BA99]: 6.06.2018, nimfa, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; Pągowiec [EB01]: 7.07.2021, leg. GK.

Blissidae***Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)**

Puszcza Białowiecka: Topiło [FD73]: 3.05.2004, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Chrzanów [CA98]: 29.04.2021, leg. TR, det. GG; Pławniowice [CA28]: 23.05.2021, leg. RD, coll. USMB; Żory [CA34]: 13.05.2009, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 10.05.2021, leg. MS, det. GG; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 10.05.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK; Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM, det. GG; rez. Sadtowice [EB56]: 12.05.2021, leg. MM, det. GG; Ujazd [EB21]: 23.05.2021, leg. GG.

Ceratocombidae***Ceratocombus coleopratus* (Zetterstedt, 1819)**

Śląsk Górny: Jaworzno, Szczakowa [CA76]: 10.10.2021, pod kamieniem, leg. TR, det. GG.

Cimicidae***Cimex lectularius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Jarocin [XT76]: 12.2020, leg. D. Stolarczyk; Koło [CC38]: 2.2020, leg. D. Stolarczyk; Konin [CC18]: 2019, leg. D. Stolarczyk; Luboń [XU20]: 19.08.2020, leg. D. Stolarczyk; Poznań, Chartowo [XU30]: 1.2020, leg. D. Stolarczyk; Poznań, Jeżyce [XU20]: 3.2020, leg. D. Stolarczyk; Poznań, Podolany [XU21]: 3.2020, leg. D. Stolarczyk; Poznań, Rataje [XU30]: 2.2020, leg. D. Stolarczyk; Poznań, Stare Miasto [XU31]: 4.2020, leg. D. Stolarczyk; Trzemeszno [XU92]: 10.2019, leg. D. Stolarczyk; Turek [CC26]: 1.2020, leg. D. Stolarczyk.

Coreidae***Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829) (ryc. 2)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 11.06.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 7.07.2021, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK.

Ryc. 2. *Arenocoris fallenii* zaobserwowany w Dębnie (fot. G. Kolago) [**Fig. 2.** *Arenocoris fallenii* observed in Dębno (photo by G. Kolago)].

***Bathysolen nubilus* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG; Warszawa [EC08]: 21.09.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ławica [WU62]: 12.05.2016, leg. J. Wendzonka, det. GG.

***Ceraleptus gracilicornis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 25.05.2021, leg. MM, det. GG.

***C. lividus* Stein, 1858**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR; **Pojezierze Pomorskie:** Łędycezek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Śląsk Górny:** Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wzgórza Trzebnickie:** Sokolniki [CB18]: 4.09.2021, leg. MM, det. GG.

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Góry Świętokrzyskie: Sierzawy Nowe [EB04]: 26.05.2021, leg. A.T. Halamski; **Nizina Mazowiecka:** Łazy [DC97]: 11.07.2021, leg. TR; rez. Jedlnia [EB29]: 15.05.2021, leg. MM; rez. Ponty-Dęby [EC20]: 11.05.2021, leg. MM; Warszawa [EC08]: 15.09.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Stare Dzieduszyce [VU94]: 22.07.1953, leg. BD, coll. ZPUAM; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowoy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Sławno [XA02]: 7.08.2021, leg. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Strzegom [WS94]: 28.07.2021, leg. DK; **Śląsk Górny:** Mysłowice [CA66]: 1.05.2019, leg. AL, coll. USMB; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Kostrze [DA14]: 9.05.2021, leg. MS; Kraków, Krzemionki [DA24]: 11.09.2010, leg. GK; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 5.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM; Osówka [EB00]: 7.07.2021, leg. GK; Radom, Józefów [EB19]: 23.05.2021, leg. MM; Żębocin [DA55]: 24.05.2021, leg. GK.

***Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. GG; **Pieniny:** Pieniny [DV57]: 2.06.2017, leg. GK; Podskalnia Góra [DV57]: 3.08.2018, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 3.06.2017, leg. GK; Ojcowski PN, Grodzisko [DA16]: 28.05.2018, leg. GK; rez. Skołczanka [DA14]: 13.06.2015, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Klonów [DA47]: 17.05.2015, leg. GK; Krzyżanowice [DA68]: 20.07.2017, leg. GK; Osówka [EB00]: 7.07.2021, leg. GK; rez. Cybowa Góra [DA48]: 28.09.2017, leg. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 3.05.2016, leg. GK; rez. Sadkowice [EB56]: 12.05.2021, leg. MM; rez. Wały [DA47]: 11.05.2017, 18.05.2020, leg. GK; Uniejów, Rędziny [DA28]: 23.06.2019, leg. GK.

***C. scabricornis* (Panzer, 1809)**

Wyżyna Małopolska: Kików [DA98]: 23.08.2015, leg. GK.

***Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)**

Roztocze: Krasnobród [FB50]: 20.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Mysłowice [CA66]: 1.05.2018, leg. AL, coll. USMB; Wysoka [CA88]: 28.04.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 22.08.2010, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Góry Pińczowskie [DA69]: 27.03.2021, leg. GK.

***Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 14.06.2021, leg. GK; Delastowice [EA07]: 8.07.2021, leg. GK; Komorów [EA57]: 8.06.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 30.06.2021, leg. K. Rzepecki; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pustynia Siedlecka [CB81]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Zwierzyniec, Stawy Echo [FB30]: 22.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Jamno [EB01]: 7.07.2021, leg. GK.

***G. juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839**

Nizina Sandomierska: Kosowy, Ługnica [EA47]: 8.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 5.09.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK.

***Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)**

Beskid Zachodni: Czechowice-Dziedzice [CA53]: 21.09.2021, leg. GG; Łodygowice [CA61]: 18.09.2021, leg. GG; **Nizina Mazowiecka:** Brzoza [EC21]: 2020, leg. W. Piątek; Cegłów [DC67]: 10.2020, leg. R. Plewa; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dobieszczynna [XT86]: 26.10.2021, leg. PŻ; Sękocin Stary [DC97]: 10.2020, leg. R. Plewa; **Pobrzeże Bałtyku:** Słowiński PN [XA46]: 2020, leg. Ł. Fuglewicz; **Roztocze:** Bononia [FB11]: 21.01.2021, leg. J. Żółt; Zdzisławice [FB11]: 12.04.2021, leg. J. Żółt; **Śląsk Górny:** Borki Wielkie [CB23]: 4.10.2020, leg. A. Imińczuk, coll. USMB; Bytom [CA47]: 14.09.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; Bytom [CA57]: 22.08.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; Jaworzno [CA76]: 3.10.2021, leg. GK; Mysłowice [CA66]: 15.10.2018, leg. AL, coll. USMB, Widów [CA18]: 25.10.2020, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:**

Rząska [DA15]: 6.12.2020, leg. J. Radwański; **Wyżyna Małopolska:** Chmielnik [DB80]: 11.11.2021, leg. MM; Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; Kargów [DA99]: 11.11.2021, leg. MM; Mogielnica [DC82]: 16.11.2021, leg. S. Chmielewski; Piotrkowice [DB71]: 11.11.2021, leg. MM; Solec nad Wisłą [EB56]: 25.10.2020, leg. MM; Solec Zdrój [DA97]: 12.11.2021, leg. MM; Szydłów [EB00]: 11.11.2021, leg. MM. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

***Spathocera dalmanii* (Schilling, 1829)**

Nizina Sandomierska: Blizna [EA45]: 14.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Bukowno [CA87]: 17.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Pustynia Siedlecka [CB81]: 29.06.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

Uwaga: informację o *S. dalmanii* z Wyżyny Małopolskiej (Stawiany [DB70], Taszakowski i in. 2016) należy odnieść *S. laticornis*.

***S. laticornis* (Schilling, 1829)**

Roztocze: rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 14.06.2021, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 12.05.2021, leg. B. Gierlasińska, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 14.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Rudna [XV41]: 27.08.2021, leg. PŻ; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2021, leg. J. Regner; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 28.06.2020, leg. H. Szołtys, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 8.05.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Pełczyńska [DA67]: 9.09.2021, leg. GK; Pęczelice [DA88]: 10.05.2021, leg. GK; Zakrzów [DA69]: 9.09.2021, leg. GK.

Cydnidae***Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Małopolska: rez. Wzgórza Sobkowskie [DB61]: 24.04.2021, leg. GK.

***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Wyżyna Małopolska: Góry Pińczowskie [DA69]: 27.03.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***Cydnus aterrimus* (Forster, 1771)**

Wyżyna Małopolska: Kików [DA98]: 24.05.2021, leg. GK.

***Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)**

Śląsk Dolny: Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; Srebrna Góra [XS10]: 5.06.2021, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Tyniec [DA14]: 7.04.2019, leg. GK, det. GG; Kraków, Zakrzówek [DA24]: 10.04.2011, leg. GK.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Pobrzeże Bałtyku: Darłówko [WA83]: 17.05.2021, leg. A.T. Halamski, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB41]: 22.05.2021, leg. GG; Wełecz [DA79]: 21.04.2016, leg. GK, det. GG.

***Sehirus luctuosus* Mulsant et Rey, 1866**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharyasiewicz, det. GG.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Czapury [XT39]: 22.05.2020, leg. TR, det. GG; Promno [XU51]: 23.08.1972, leg. BD, coll. ZPUAM; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 24.04.2021, leg. K. Rzepecki, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 13.04.2013, leg. GK, det. GG.

***T. sexmaculatus* (Rambur, 1839)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 4.06.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharyasiewicz, det. GG; **Podlasie:** Borsuki [FC49]: 25.04.2021, leg. MM; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Sandomierz [EB41]: 22.05.2021, leg. GG. **Gatunek nowy dla Podlasia.**

Cymidae***Cymus glandicolor* Hahn, 1832**

Beskid Zachodni: Gorce [DV38]: 30.06.2012, leg. GK, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Puszcza Niepołomska [DA54]: 18.05.2017, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 5.06.2021, leg. MS, det. GG; Chechło [CA98]: 6.07.2021, leg. MS, det. GG.

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR; Warszawa [EC08]: 7.08.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 28.06.2019, leg. TR, det. GG; Przybrodziej [XU91]: 1.07.2021, leg. PŻ, det. GG.

***G. dispar* (Waga, 1839)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 17.07.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębina [XU30]: 1979, leg. BD, coll. ZPUAM.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Wyżyna Lubelska: Gielnia [EB71]: 14.09.2021, leg. GK.

Heterogastridae***Platyplax salviae* Schilling, 1829**

Wyżyna Małopolska: Hebdów [DA55]: 11.05.2021, leg. GK; Morsko [DA65]: 24.05.2021, leg. GK.

Lygaeidae***Arocatus longiceps* (Stål, 1872)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Łazarz [XU20]: 6.11.2021, leg. TR; Poznań, Stare Miasto [XU31]: 1.01.2021, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Kołobrzeg [WA30]: 10.02.2020, leg. TR; **Wyżyna Małopolska:** Chroberz [DA68]: 13.11.2021, leg. MM. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku i Wyżyny Małopolskiej.**

***A. melanocephalus* (Fabricius, 1798)**

Pojezierze Pomorskie: Sypniewo [XV02]: 28.07.2021, leg. TR, det. GG.

***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Beskid Wschodni: Sanok [EV89]: 14.10.2019, leg. MM; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Buk [XU00]: 31.03.2021, leg. TR; Czapury [XT39]: 22.05.2020, leg. TR; Kłodawa [CC59]: 31.05.2019, leg. E. Kicińska; Poznań, Umultowo [XU31]: 5.06.2021, leg. TR; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; rez. Piecki [XV67]: 15.06.2020, leg. J. Wendzonka; **Roztocze:** Hrebenne [FA87]: 8.05.2021, leg. MM; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS; Karpniki [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Miejsce [XS94]: 18.07.2021, leg. J. Ragner; **Śląsk Górny:** Chrzanów [CA98]: 10.05.2021, leg. TR; Mysłowice [CA66]: 28.08.2020, 15.05.2021, leg. AL, coll. USMB; Ruda Śląska [CA47]: 7.08.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Dolina Brzoskwinki [DA14]: 1.11.2020, leg. MS; Kraków, Krzemionki [DA24]: 18.09.2010, leg. GK; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 10.05.2021, leg. MS; Ojcowski PN [DA16]: 3.05.1992, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Kozłów [EC10]: 30.04.2021, leg. MM; Radom, Las Kapturski [EB09]: 21.03.2021, w pędzie śnieguliczki, 15.04.2021, leg. MM.

***Lygaeus equestris* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: rez. Ligota Dolna [BA99]: 12.09.2018, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 7.09.2013, leg. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 22.02.2015, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Góry Pińczowskie [DA69]: 27.03.2021, leg. GK; Kików [DA98]: 24.05.2021, leg. GK; Krzyżanowice [DA68]: 28.04.2016, leg. GK; Pełczyska [DA67]: 9.06.2019, leg. GK; Sobków [DB61]: 24.04.2021, leg. GK; Szaniec [DA79]: 2.10.2021, leg. GK; Winiary [DA78]: 18.07.2015, leg. GK.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Nizina Mazowiecka: Aleksandrówka [EC31]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK.

***Nysius helveticus* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR, det. GG.

***N. senecionis senecionis* (Schilling, 1829)**

Wyżyna Lubelska: Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***N. thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębina [XU30]: 26.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Jednoróżec [ED08]: 13.07.2021, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Okonek [XV13]: 25.10.2021, leg. GG; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 29.07.2021, leg. MM, det. GG; Łódź [CC93]: 29.05.2020, leg. TR, det. GG.

***Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 23.07.2017, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Łazy [DC97]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR, det. GG; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; rez. Kajasówka [DA04]: 9.07.2017, leg. GK, det. GG.

Miridae***Acetropis longirostris* Puton, 1875**

Nizina Mazowiecka: Aleksandrówka [EC31]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG; Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** rez. Wielkie Błoto [DA44]: 20.05.2018, leg. GK, det. GG; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 6.07.2021, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 1.06.2014, 3.06.2015, leg. GK, det. GG; Pustynia Błędowska [CA97]: 18.06.2016, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR; Warszawa [EC08]: 6.09.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębina [XU30]: 29.07.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 27.06.2021, leg. T. Klejdysz; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 25.08.2021, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2021, leg. J. Regner; **Śląsk Górny:** Bytom [CA47]: 24.08.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. JG, coll. USMB, 9.09.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 20.07.2020, leg. RD, coll. USMB; Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Krzemionki [DA24]: 20.08.2010, leg. GK; Kraków, Uroczysko Kowadza [DA14]: 26.08.2016, leg. GK; Kraków, Zakrzówek [DA24]: 7.09.2013, leg. GK; Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. GK; Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 18.08.2012, leg. GK; Olsztyn, Góra Biakło [CB72]: 29.08.2019, leg. GK; rez. Skółczanka [DA14]: 27.08.2015, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:**

Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Busko Zdrój [DA79]: 9.09.2021, leg. GK.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Jezioro Modre [WS44]: 22.08.2021, leg. MS, det. GG; Łomnica [WS53]: 17.08.2021, leg. MS; Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS, det. GG; Klucze [CA97]: 6.07.2021, leg. MS, det. GG; Prądnik Korzkiewski [DA15]: 27.06.2021, leg. MS, det. GG; Szczyglice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM, det. GG.

***A. reichelii* (Fieber, 1836) (ryc. 3)**

Nizina Mazowiecka: Bolimów [DC46]: 10.07.2021, leg. TR; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.08.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Pojezierza Mazurskiego.**

Ryc. 3. *Adelphocoris reichelii* zaobserwowany w Nowej Kaletce (fot. G. Kolago) [**Fig. 3.** *Adelphocoris reichelii* observed in Nowa Kaletka (photo by G. Kolago)].

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Nizina Mazowiecka: Magnuszew [EC23]: 11.07.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Jastrowie [XV22]: 28.08.2021, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** Mysłowice [CA66]: 5.07.2020, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS, det. GG.

***A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM, det. GG.

***Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, 4.07.2021, leg. MS, det. GG.

***Amblytylus albidus* (Hahn, 1834)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Masłońskie [CB71]: 3.07.2019, leg. GK, det. GG; Pustynia Błędowska [CA97]: 30.07.2015, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Osówka [EB00]: 7.07.2021, leg. GK, det. GG; Pagowiec [EB01]: 7.07.2021, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***A. nasutus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 19.06.2021, leg. MS; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 5.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***A. spinolae* (Meyer-Dür, 1841)**

Nizina Mazowiecka: Przejazd [EC20]: 14.08.2021, leg. MM, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; Szczyglice [DA14]: 4.07.2021, 29.07.2021, leg. MS, det. GG.

***Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)**

Sudety Zachodnie: Karpacz [WS52]: 17.08.2021, leg. MS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Hutki-Kanki, Źródła Centurii [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Kraków, Bronowice [DA14]: 25.10.2020, leg. MS; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Kotlina Nowotarska: Jurgów [DV36]: 12.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 27.07.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***C. alpestris* (Meyer-Dür, 1843)**

Tatry: Tatry [DV25]: 5.08.2020, leg. RD, coll. USMB.

***C. roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Camptozygum aequale* (Villers, 1789)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 5.07.2017, leg. GK, det. GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS, det. GG; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Osowa Góra [XT29]: 2.07.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Morasko [XU21]: 3.06.2018, leg. T. Klejdysz; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 18.06.2021, leg. MM.

***Charagochilus spirifer* Kerzhner, 1988**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS, det. GG.

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Morasko [XU21]: 3.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 25.08.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***C. pullus* (Reuter, 1870)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 7.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Śląsk Dolny:** rez. Kanigóra [XS64]: 7.06.1998, leg. JG, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Bierawa [CA07]: 25.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Tarnowskie Góry [CA48]: 28.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 19.07.2019, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***C. saltitans* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski PN, Czajowice [DA16]: 18.03.2012, leg. GK, det. GG.

***Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 13.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 16.06.2021, leg. MM, det. GG.

***C. fulvomaculatus* (De Geer, 1773)**

Beskid Zachodni: Gorce [DV38]: 30.06.2012, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04]: 14.05.2018, leg. GK; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS.

***C. norwegicus* (Gmelin, 1790)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS.

***Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS, det. GG.

***Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862)**

Śląsk Górny: Katowice [CA56]: 24.06.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Lubelska:** Lublin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Lubelskiej.**

***D. lutescens* (Schilling, 1837)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Łazarz [XU20]: 6.11.2021, leg. TR; Szreniawa [XT29]: leg. BD, coll. ZPUAM; **Pobrzeże Bałtyku:** Kołobrzeg [WA30]: 10.02.2020, leg. TR; **Sudety Zachodnie:** Karpniki [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 9.05.2021, leg. K. Rzepecki; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Park Jordana [DA24]: 29.09.2013, leg. GK; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Winogrody [XU31]: leg. BD, coll. ZPUAM; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 20.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Łomnica [WS53]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Świebodzice [WS93]: 10.07.2021, leg. PŻ; **Śląsk Górny:** Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Hutki-Kanki, Źródła Centurii [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 5.06.2021, leg. MS; rez. Kajasówka [DA04]: 9.07.2017, leg. GK; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS; Szczyglice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Kurozwęki [EB00]: 25.07.2021, leg. GG.

***D. trifasciatus* (Linnaeus, 1767)**

Śląsk Górny: Mysłowice [CA66]: 20.06.2017, leg. AL, coll. USMB.

***D. ventralis* Reuter, 1904**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dziekanowice [XU62]: 13.07.2021, leg. MS.

***Dryophilocoris flavoquadrinaculatus* (De Geer, 1773)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Morasko [XU21]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 23.05.2021, leg. J. Regner; **Śląsk Górny:** Gliwice [CA37]: 29.05.2020, leg. P. Grzegorzek; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS.

***Europiella artemisiae* (Becker, 1864)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Globiceps fulvicollis* Jakovlev, 1877**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 14.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Naramowice [XU31]: 14.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG.

***Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 9.05.2013, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty-Dęby [EC20]: 15.05.2016, pułapka barierowa IBL-2, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Nowe Kolnie [XS83]: 23.05.2021, leg. J. Regner, det. GG; **Śląsk Górny:** Mikołów [CA55]: 10.05.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kaplarski [EB09]: 21.05.2021, leg. MM, det. GG.

***Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 4.07.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębina [XU30]: 1972, leg. BD, coll. ZPUAM; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 3.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 7.2018, leg. T. Klejdysz; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Gorce [DV38]: 30.06.2012, leg. GK; Szczyrk [CA50]: 25.06.2017, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Chrzastowice [BB91]: 6.06.2018, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 19.06.2021, leg. MS, det. GG; Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS, det. GG; Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 14.06.2014, leg. GK, det. GG; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 5.06.2021, leg. MS, det. GG; Pustynia Błędnowska [CA97]: 28.05.2018, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***L. ferrugata* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Wilda [XU30]: leg. BD, coll. ZPUAM; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Wełecz [DA79]: 8.07.2021, leg. GK.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Beskid Wschodni: Bednarka [EA20]: 16.05.2013, leg. AT, coll. USMB; **Beskid Zachodni:** Chrostowa [DA52]: 18.06.2011, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG; Warszawa [EC07]: 15.05.2018, leg. A. Matusiak, coll. DZUS; **Roztocze:** Zastawie [FB12]: 4.2020, leg. J. Żółt; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 15.08.2021, leg. MS; **Śląsk Górny:** rez. Łęczczok [CA05]: 10.05.2020, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków, Sikornik [DA24]: 23.06.2011, leg. GK; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 10.05.2021, leg. MS; Szczyglice [DA14]: 4.07.2021, 29.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Wólka Abramowicka [FB07]: 4.2020, leg. J. Żółt; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM; Radom, Gołębiów [EB19]: 3.02.2021, leg. MM.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 25.08.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Świdnica [XS03]: 18.08.2021, leg. MS, det. GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG; Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Cytadela [XU30]: 12.07.2021, leg. MS, det. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wenzonka, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Okonek [XV13]: 25.10.2021, leg. GG; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 24.04.2021, leg. MM, det. GG; **Roztocze:** Józefów [FA49]: 4.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; Szopowe [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Sudety Zachodnie:** Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Świebodzice [WS93]: 10.07.2021, leg. PŻ; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 25.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 19.06.2021, leg. MS; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 29.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Lublin, Sławin [FB08]: 10.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 15.04.2021, leg. MM.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Nizina Mazowiecka: Garbatka Letnisko [EC40]: 7.07.2021, leg. MM, det. GG; Magnuszew [EC23]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dąbrówka [XU10]: 3.11.2021, leg. TR, det. GG; Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharyasiewicz, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 13.08.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Szczyglice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 28.10.2021, leg. MM, det. GG; Radom, Halinów [EB09]: 10.10.2021, leg. MM, det. GG; Radom, Michałów [EB19]: 9.10.2021, leg. MM, det. GG.

***Macrotylus herrichi* (Reuter, 1873)**

Śląsk Górny: Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Megacoelum infusum* (Herrich-Schaeffer, 1837)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Wilda [XU30]: leg. BD, coll. ZPUAM.

***Megaloceroea reticornis* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 24.07.2016, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 10.07.2020, leg. JG, coll. USMB; Grabówka [CA07]: 15.07.2020, leg. JG, coll. USMB; 28.07.2020, leg. RD, coll. USMB; Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Mysłowice [CA66]: 5.07.2020, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Chechło [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. RD, coll. USMB; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)**

Wyżyna Lubelska: Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***M. tanacetii* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Miris striatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej.**

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 27.07.2021, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 16.08.2021, leg. MS; **Śląsk Górny:** Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG.

***Monosynamma sabulicola* (Wagner, 1947)**

Nizina Mazowiecka: Wilczkowice Górne [EC32]: 17.07.2021, leg. MM, det. GG.

***Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Umultowo [XU31]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***N. erratica* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; Magnuszew [EC23]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS, det. GG; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 23.12.2020, leg. MM, det. GG.

***Oncotylus punctipes* Reuter, 1873**

Wyżyna Lubelska: Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Pojezierze Pomorskie: Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Dolny:** Nowe Kolnie [XS83]: 18.07.2021, leg. J. Regner, det. GG.

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 15-26.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG.

***O. vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Wyżyna Lubelska: Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 27.06.2021, leg. T. Klejdysz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***Orthotylus marginalis* Reuter, 1883**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Balice [DA14]: 19.06.2021, leg. MS, det. GG.

***O. nassatus* (Fabricius, 1787)**

Wyżyna Małopolska: Kurozwęki [EB00]: 25.07.2021, leg. GG.

***Pantilius tunicatus* (Fabricius, 1781)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Bronowice [DA14]: 25.10.2020, leg. MS.

***Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS, det. GG.

***Phytocoris longipennis* Flor, 1861**

Beskid Zachodni: Wisła, Malinka [CA40]: 28.08.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB.

***P. varipes* Boheman, 1852**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG;

Szczyglice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 29.07.2021, leg. MM, det. GG.

***Pilophorus confusus* (Kirschbaum, 1856)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 23.07.2016, leg. GK; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 24.07.2021, leg. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 1.07.2015, leg. GK; Prądnik Korzkiewski [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Umultowo [XU31]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** rez. Wały [DA47]: 12.07.2015, leg. GK.

***Plesiodema pinetella* (Zetterstedt, 1828)**

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, samica świeżo po ostatnim linieniu, leg. TR, det. GG, ver. B. Lis.

***Polymerus palustris* (Reuter, 1907)**

Pojezierze Pomorskie: Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Trzcianki [XT88]: 28.06.2021, leg. E. Markiewicz, det. GG.

***P. vulneratus* (Panzer, 1806)**

Śląsk Górny: Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Tarnowskie Góry [CA48]: 28.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB.

***Pseudoloxops coccineus* (Meyer-Dür, 1843)**

Śląsk Górny: Ruda Śląska [CA47]: 7.08.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Górny: Mysłowice [CA66]: 29.05.2017, leg. AL, coll. USMB.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Beskid Zachodni: Brzeźnica [DA63]: 7.07.2014, leg. GK, det. GG; Gorce [DV38]: 2.08.2012, 7.06.2015, leg. GK, det. GG; **Bieszczady:** Łupków [EV75]: 4.06.2021, leg. AL, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG; Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gniezno [XU72]: 16.07.2021, leg. MS, det. GG; **Podlasie:** rez. Las Cieliczański [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; **Roztocze:** Majdan Kasztelański [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Sudety Zachodnie:** Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Ząbkowice Śląskie [XS20]: 29.05.2021, leg. DK; **Śląsk Górny:** Chrzanów [CA98]: 10.05.2021, leg. TR; Kęty [CA72]: 6.07.2021, leg. DK; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS; Chechło [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 6.07.2021, leg. MS; Kraków, Kostrze [DA14]: 9.05.2021, leg. MS; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 10.05.2021, leg. MS; Szczyglice [DA14]: 5.06.2021, 29.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 29.07.2021, leg. MM; Radom, Halinów [EB09]: 9.10.2021, leg. MM; Radom, Las Kapturski [EB09]: 10.05.2021, leg. MM.

***S. holsata* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Gorce [DV38]: 7.06.2015, leg. GK, det. GG; Gorce [DV49]: 10.08.2017, leg. GK, det. GG; Szczyrk [CA50]: 27.05.2017, 21.08.2021, leg. GK, det. GG; **Nizina Mazowiecka:** Przejazd [EC20]: 28.04.2021, leg. MM, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Skałbania [CA98]: 30.07.2021, leg. GK, det. GG.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Aleksandrówka [EC31]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG; rez. Ponty-Dęby [EC20]: 28.07.2021, pułapka Lindgrena na dębie, leg. MM, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ławica [WU62]: 12.05.2016, leg. J. Wendzonka, det. GG; Osowa Góra [XT29]: 2.07.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pobrzeże Bałtyku:** Kamień Pomorski [VV88]: 3.08.2021, leg. GG; Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Jednorozec [ED08]: 13.07.2021, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS, det. GG; Łomnica [WS53]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Strzegom [WS94]: 28.08.2021, leg. DK; Ząbkowice Śląskie [XS20]: 29.05.2021, leg. DK; **Śląsk Górny:** Kęty [CA72]: 6.07.2021, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Dolny: Świebodzice [WS93]: 10.07.2021, leg. PŻ; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Chechło [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 5.06.2021, leg. MS; Prądnik Korzkiewski [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Beskid Wschodni: Libusza [EA10]: 30.07.2014, 12.08.2014, 4.06.2015, 27.07.2015, leg. AT, coll. DZUS; **Nizina Mazowiecka:** Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; Warszawa [EC08]: 28.08.2020, leg. D. Radzimkiewicz, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Wałpusz [EE03]: 3.07.2019, leg. AT, coll. DZUS; **Roztocze:** Józefów [FA49]: 5.07.2018, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Sudety Zachodnie:** Karpniki [WS63]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Świebodzice [WS93]: 10.07.2021, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Górny:** rez. Łęczok [CA05]: 4.08.2018, leg. H. Szołtys, coll. USMB; Ruda Śląska [CA47]: 25.07.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; Szczyglice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG.

***Tytthus pygmaeus* (Zetterstedt, 1838)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS. **Gatunek nowy dla Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.**

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 6.08.2012, leg. GK; Szczyrk [CA50]: 8.07.2017, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 13.09.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 24.07.2021, leg. GG; Puszcza Niepołomska [DA54]: 14.07.2012, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Jezioro Skanda [DE65]: 12.08.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Kościerzycze [XS73]: 18.07.2021, leg. J. Regner; Strzegom [WS94]: 28.08.2021, leg. DK; **Śląsk Górny:** Bytom [CA57]: 25.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; Mysłowice [CA66]: 4.08.2018, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Hutki-Kanki, Źródła Centurii [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, leg. MS; Kraków, Czyżyny [DA24]: 24.09.2012, leg. GK; Kraków, Park Lotników Polskich [DA24]: 2.10.2017, leg. GK; Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 4.07.2021, leg. MS; rez. Kajasówka [DA04]: 9.07.2017, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; rez. Polana Polichno [DA69]: 1.09.2015, leg. GK; Sławice Duchowne [DA37]: 27.08.2017, leg. GK.

***H. major* (A. Costa, 1842)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 14.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 3.07.2017, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Sochaczew [DC48]: 2.08.2021, nimfa, leg. L. Plackowski; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Osowa Góra [XT29]: 08.1991, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Morasko [XU21]: 19.06.2018, nimfa, leg. T. Klejdysz; Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka; Poznań, Umultowo [XU31]: 19.06.2018, nimfa, leg. T. Klejdysz; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsibór [VV56]: 5.08.2021, nimfa, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Nowa Wieś [WS48]: 26.06.2021, leg. K. Rzepecki; **Śląsk Górny:** Bytom, Stolarzowice [CA48]: 18.08.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; Gogolin [BA89]: 6.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS, 18.04.2021, sito, leg. GG; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Kurdwanów [DA24]: 15.08.2012, leg. GK; Kraków [DA24]: 10.07.2020, leg. RD, coll. USMB; rez. Kajasówka [DA04]: 2.08.2015, 9.06.2017, leg. GK; Smardzowice [DA16]: 26.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Męcierz [EB68]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, nimfa, leg. GG; Zwierzyńiec, Stawy Echo [FB30]: 22.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Las Kapturski [EB09]: 21.05.2021, 16.06.2021, nimfa, leg. MM; rez. Polana Polichno [DA69]: 27.08.2016, 14.05.2017, leg. GK; Wełecz [DA79]: 21.04.2016, leg. GK.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Osowa Góra [XT29]: 2.07.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS, det. GG.

***N. ericetorum* Scholtz, 1847**

Pojezierze Pomorskie: Okonek [XV13]: 25.10.2021, leg. GG.

***N. ferus* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Lubelska: Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 23.08.2016, leg. GK, det. GG; rez. Kajasówka [DA04]: 15.08.2015, leg. GK.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Bieszczady: Procisne [FV25]: 29.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 27.07.2021, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS; **Śląsk Górny:** Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS; Klucze [CA97]: 5.07.2021, 6.07.2021, leg. MS.

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; Przejazd [EC20]: 14.08.2021, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-**

Kujawska: Buk [XU00]: 31.03.2021, leg. TR, det. GG; Ławica [WU62]: 12.05.2016, leg. J. Wendzonka, det. GG; Poznań, Dębina [XU30]: 24.09.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka, det. GG; Szklarka Przygodzicka [XT90]: 13.08.2021, leg. TR, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; Okonek [XV13]: 25.10.2021, leg. GG; **Sudety Zachodnie:** Wojanów [WS53]: 17.08.2021, leg. MS, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; Ząbkowice Śląskie [XS20]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; **Śląsk Górny:** Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Łódź [CC93]: 29.05.2020, leg. TR, det. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 24.02.2021, leg. MM, det. GG; Radom [EB19]: 6.10.2021, leg. MM, det. GG; Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***N. punctatus punctatus* A. Costa, 1847**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. TR, det. GG.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Karsibór [VV56]: 5.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***Prostemma aeneicolle* Stein, 1857**

Nizina Mazowiecka: Przydworzyce [EC22]: 1.05.2017, leg. S. Chmielewski; Warszawa, Praga [EC02]: 19.05.2021, leg. A.T. Halamski, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Piotrkówek [CC68]: 10.06.2021, leg. M. Gajewska, det. L. Plackowski; Poznań, Naramowice [XU31]: 19.06.2018, nimfa, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 21.04.2021, leg. MM, det. GG.

Oxycarenidae***Camptotelus lineolatus lineolatus* (Schilling, 1829) (ryc. 4)**

Wyżyna Małopolska: Wełecz [DA79]: 8.07.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Ryc. 4. *Camptotelus lineolatus* zaobserwowany w Wełeczu (fot. G. Kolago) [**Fig. 4.** *Camptotelus lineolatus* observed in Wełecz (photo by G. Kolago)].

***Metopoplax origani* (Kolenati, 1845)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)**

Beskid Zachodni: Przydonica [DA80]: 30.10.2021, leg. MM; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 15.08.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Zalipie [DA86]: 23.05.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Gostyń [XT35]: 2.01.2021, leg. GG; Zduńska Wola [CC51]: 18.12.2020, leg. Ł. Filipczak; **Sudety Zachodnie:** Karpniki [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Myśliszów [XS11]: 10.11.2021, leg. DK; Świdnica [XS03]: 18.08.2021, leg. MS; **Śląsk Górny:** Bukowno, Kopalnia Szczakowa [CA86]: 17.06.2021, leg. GK; Chrzanów [CA98]: 12.12.2020, leg. P. Grzegorzek, det. J. Radwański; Imielin [CA75]: 20.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; Katowice [CA56]: 3.09.2020, leg. W. Żyła, JG, coll. USMB; Księży Las [CA39]: 27.12.2020, leg. TR; Żory [CA34]: 28.12.2020, zimująca kolonia, leg. A. Pakuła; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Prądnik Czerwony [DA24]: 15.01.2021, leg. S. Hutryk; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Michałów [EB19]: 21.12.2020, leg. MM.

***O. pallens* (Herrich-Schaeffer, 1850)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

Pentatomidae***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Bednarka [EV29]: 6.08.2015, leg. RD, AL, R. Zamorski, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Aleksandrówka [EC31]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR, det. GG; Osowa Góra [XT29]: 2.07.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 3.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; Skanda [DE65]: 12.08.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Chrzastowice [BB91]: 6.06.2018, leg. GK, det. GG; Ząbkowice Śląskie [XS20]: 29.05.2021, leg. DK; **Śląsk Górny:** Bytom [CA48]: 26.05.2010, leg. W. Szczepański, coll. USMB; Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; rez. Segiet [CA48]: 5.04.2009, leg. H. Szołtys, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 11.09.2021, leg. GK; Kików [DA98]: 24.05.2021, leg. GK; Lesiów [EC10]: 21.07.2021, 29.07.2021, leg. MM; Morsko [DA65]: 25.04.2019, leg. GK; Radom, Las Kapturki [EB09]: 10.05.2021, 25.05.2021, leg. MM.

***A. klugii* Hahn, 1833**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Dębina [XU30]: leg. BD, coll. ZPUAM; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; Okonek [XV13]: 25.10.2021, leg. GG; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***A. rostrata* Boheman, 1852**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04]: 10.05.2015, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Nowy Dziebattów [DB56]: 11.09.2021, leg. GK, det. GG.

***Arma custos* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Umultowo [XU31]: 22.10.2020, leg. TR; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 25.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Sielpia Mała [DB56]: 18.08.2010, leg. GK.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Beskid Wschodni: Bednarka [EV29]: 6.08.2015, leg. AL, coll. USMB; **Nizina Mazowiecka:** Janówek [DC89]: 7.08.2021, leg. GK; Warszawa [EC08]: 11.09.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Krawce [EA69]: 14.09.2021, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR; Poznań, Dębica [XU20]: 14.08.1973, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.08.2021, leg. GK; Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; Więckowo [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Trudna [XV33]: 28.08.2021, leg. PŻ; **Sudety Zachodnie:** Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; Lesiów [EC10]: 29.07.2021, leg. MM; Stara Zagość [DA78]: 2.10.2021, leg. GK.

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Beskid Wschodni: Jaśliska [EV57]: 7.06.2021, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 10.10.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 14.06.2021, leg. GK; Komorów [EA57]: 8.06.2021, leg. GK; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Dębica [XU20]: 14.08.1973, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 24.07.2010, leg. GK; Kraków, Krzemionki [DA24]: 18.09.2010, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK.

***Chlorochroa juniperina* (Linnaeus, 1758)**

Pieniny: Jaworki [DV67]: 3.05.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** rez. Wzgórza Sobkowskie [DB61]: 24.04.2021, leg. GK.

***C. pinicola* (Mulsant et Rey, 1852)**

Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka [DA54]: 7.04.2012, leg. GK, det. GG.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Wschodni: Bednarka [EV29]: 6.08.2015, leg. AL, coll. USMB; Jaślika [EV57]: 7.06.2021, leg. GK; **Beskid Zachodni:** Czechowice-Dziedzice [CA53]: 10.06.2020, leg. A. Polok; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty-Dęby [EC20]: 11.05.2021, leg. MM; **Nizina Sandomierska:** Komorów [EA57]: 8.06.2021, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Osowa Góra [XT29]: 2.07.1970, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Podlasie:** Jeńki [FD27]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 14.08.2021, leg. GK; Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; rez. Skałki Stoleckie [XS30]: 6.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 10.07.2021, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 4.09.2010, leg. GK; Kraków, Krzemionki [DA24]: 11.09.2010, 18.09.2010, leg. GK; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK; Pustynia Siedlecka [CB81]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Gielnia [EB71]: 14.09.2021, leg. GK; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Szaniec [DA79]: 2.10.2021, leg. GK.

***Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG.

***E. oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM; Łazy [DC97]: 11.07.2021, leg. TR; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 22.05.2021, leg. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR; Poznań, Dębina [XU20]: 14.08.1973, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Dębina [XU30]: 29.07.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 13.05.2021, leg. B. Gierlasińska; **Pojezierze Mazurskie:** Rosochaty Róg [FE39]: 1.07.2003, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 5.06.2021, leg. MS; Kraków, Zakrzówek [DA24]: 2.08.2010, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Pełczyńska [DA67]: 9.09.2021, leg. GK; Radom, Las Kapturski [EB09]: 21.05.2021, leg. MM; Żębocin [DA55]: 24.05.2021, leg. GK.

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty-Dęby [EC20]: 28.07.2021, pułapka Lindgrena na dębie, leg. MM; **Nizina**

Sandomierska: Buda Stalowska [EA59]: 24.07.2021, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Krajenka [XV30]: 28.08.2021, leg. PŻ; **Śląsk Dolny:** Miejsce [XS94]: 23.05.2021, leg. J. Regner; **Wyżyna Małopolska:** Granice [DB16]: 2021, leg. S. Chmielewski, det. GG.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ludwikowo [XT28]: 20.09.1953, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Dębina [XU30]: 29.07.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; Kęty [CA72]: 6.07.2021, leg. DK, det. GG; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 9.07.2011, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Żębocin [DA55]: 24.05.2021, leg. GK.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ludwikowo [XT28]: 1979, leg. BD, coll. ZPUAM; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; Krajenka [XV30]: 28.08.2021, leg. PŻ; Samborsko [XV12]: 28.08.2021, leg. PŻ; Trudna [XV33]: 28.08.2021, leg. PŻ; Zdunowo [VV81]: 31.07.2021, leg. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 20.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Wleń [WS45]: 14.06.2017, leg. A. T. Halamski; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; rez. Skałki Stoleckie [XS30]: 6.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Bytom [CA47]: 15.08.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; Bytom [CA48]: 15.08.2003, leg. W. Żyła, coll. USMB; Bytom [CA57]: 9.08.2003, leg. W. Żyła, coll. USMB; Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Tarnowskie Góry [CA48]: 28.07.2021, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Biały Kościół [DA15]: 27.06.2021, leg. MS; Kraków, Bagry [DA24]: 24.07.2010, leg. GK; Kraków, Krzemionki [DA24]: 11.09.2010, leg. GK; Pustynia Siedlecka [CB81]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dąbrowa Kozłowska [EB19]: 28.05.2021, leg. MM; Granice [DB16]: 2021, leg. S. Chmielewski; Radom, Halinów [EB09]: 22.07.2021, leg. MM; Radom, Józefów [EB19]: 23.05.2021, leg. MM; Radom, Piotrówka [EB09]: 18.06.2016, leg. MM; Szaniec [DA79]: 2.10.2021, leg. GK; Zwoleń [EB49]: 30.05.2021, leg. MM.

***Halyomorpha halys* (Stål, 1855)**

Śląsk Dolny: Wrocław [XS46]: 30.12.2020, w mieszkaniu, leg. J. Twardowski; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bronowice [DA14]: 2.09.2021, leg. MS.

***Menaccarus arenicola* (Scholz, 1847) (ryc. 5)**

Nizina Mazowiecka: Aleksandrówka [EC31]: 26.06.2021, leg. MM, det. GG; **Pobrzeże Bałtyku:** Mikoszewo [CF62]: 13.08.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyku.**

Ryc. 5. *Menaccarus arenicola* zaobserwowany w Mikoszewie (fot. G. Kolago) [Fig. 5. *Menaccarus arenicola* observed in Mikoszewo (photo by G. Kolago)].

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 21.08.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA 36]: 14.06.2021, leg. GK; Delastowice [EA07]: 8.07.2021, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Rowy [XA35]: 13.05.2021, leg. B. Gierlasińska; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 8.08.2021, leg. GK; **Roztocze:** Radechnica [FB22]: 9.05.2021, leg. MM; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Świebodzice [WS93]: 10.07.2021, leg. PŻ; **Śląsk Górny:** Mysłowice [CA66]: 24.05.2021, leg. AL, coll. USMB; Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 24.07.2010, leg. GK; Kraków, Zakrzówek [DA24]: 2.08.2010, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Busko Zdrój [DA89]: 9.09.2021, leg. GK; Zwoleń [EB49]: 31.05.2021, leg. MM.

***P. viridissima* (Poda, 1761)**

Beskid Zachodni: Chrostowa [DA52]: 20.05.2012, leg. GK, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomicka [DA54]: 4.05.2014, leg. GK, det. GG; rez. Wielkie Błoto [DA44]: 8.06.2013, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Widnica [DA38]: 5.09.2019, leg. GK, det. GG.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 10.07.2021, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** rez. Ponty-Dęby [EC20]: 28.07.2021, pułapka Lindgrena na dębie, leg. MM; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR; Lędyczek [XV33]: 25.08.2021, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 23.09.2021, leg. K. Rzepecki; Strzegom [WS94]: 28.08.2021, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Hutki-Kanki, Źródła Centurii [CA98]: 6.07.2021, leg. MS; rez. Bonarka [DA24]: 2.10.2010, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Jedlnia-Letnisko [EB29]: 16.01.2021, leg. MM.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Dębina [XU30]: 29.07.1971, 26.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM;

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 24.07.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; rez. Skałki Stołeczkie [XS30]: 6.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Przegorzały [DA14]: 12.06.2021, leg. MS, det. GG; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Żębocin [DA55]: 24.05.2021, leg. GK.

***Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Dębina [XU30]: 1979, leg. BD, coll. ZPUAM; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pojezierze Pomorskie:** Jastrowie [XV22]: 28.08.2021, leg. PŻ, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Kosów [EB08]: 21.10.2018, leg. MM, det. GG.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Magnuszew [EC23]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; Sochaczew [DC48]: 8.06.2021, leg. L. Plackowski; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Kąty Drugie [FB41]: 23.07.2021, leg. GK.

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Roztocze: Kondraty [FB22]: 12.2020, leg. J. Żółt.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Śląsk Górny: Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Rhacognathus punctatus* (Linnaeus, 1758)**

Podlasie: Łuków [EC95]: 4.03.2021, leg. R. Szczygieł.

***Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)**

Beskid Zachodni: Czechowice-Dziedzice, Lesisko [CA53]: 16.07.2020, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Nowa Wieś [WS48]: 8.06.2021, leg. K. Rzepecki; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 2.04.2021, leg. MS; **Wyżyna Małopolska:** Mogielnica [DC82]: 31.07.2021, leg. S. Chmielewski; Radom, Dzierzków [EB19]: 4.10.2021, leg. MM; Radom, Gołębiów [EB19]: 11.03.2021, leg. MM.

***Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)**

Beskid Zachodni: Szczyrk [CA50]: 10.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG.

***S. umbrinus* (Wolff, 1804)**

Pojezierze Pomorskie: Podgaje [XV22]: 23.09.2020, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Pojezierza Pomorskiego.**

***Stagonomus bipunctatus* (Linnaeus, 1758)**

Sudety Zachodnie: Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Mysłowice** [CA66]: 13.07.2021, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Zrębice [CB82]: 28.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***S. venustissimus* (Schrank, 1776)**

Bieszczady: Radoszyce [EV76]: 10.05.2021, leg. AL, coll. USMB.

***Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Delastowice [EA07]: 8.07.2021, leg. GK, det. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 24.07.2021, leg. GK.

Piesmatidae***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Zwierzyniec [DA14]: 10.05.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Kurozwęki [EB00]: 25.07.2021, leg. GG; Radom, Gołębiów [EB19]: 15.02.2021, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Plataspidae***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Pojezierze Pomorskie: Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bonarka [DA24]: 25.08.2011, leg. GK; Olsztyn, Kielniki [CB72]: 29.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Pągowiec [EB01]: 7.07.2021, leg. GK.

Pyrrhocoridae***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) (ryc. 6)**

Nizina Mazowiecka: Kozienice [EC31]: 24.02.2018, leg. MM; **Nizina Sandomierska:** Baranów Sandomierski [EA39]: 25.07.2021, leg. GG; Tarnobrzeg [EB40]: 22.05.2021, leg. B. Gierłasińska; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dziekanowice [XU62]: 13.07.2021, 13.07.2021, leg. MS; Goślinowo [XU72]: 21.04.2019, leg. M. Zacharyasiewicz; Ostrów Lednicki [XU62]: 13.07.2021, leg. MS; Poznań, Cytadela [XU30]: 12.07.2021, leg. MS; Poznań, Dębiec [XU20]: 1970, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 12.07.2021, leg. MS; **Pobrzeże Bałtyku:** Kamień Pomorski [VV88]: 3.08.2021, leg. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Sarbinowo [VU73]: 1.05.2021, leg. GG; Szczecinek [XV15]: 24.10.2021, leg. GG; **Sudety Zachodnie:** Jawor [WS85]: 22.08.2021, leg. MS; Jezioro Modre [WS44]: 22.08.2021, leg. MS; Karpniki [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; Łomnica [WS53]: 17.08.2021, leg. MS; Wojanów [WS53]: 17.08.2021, leg. MS; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; Myśliszów [XS11]: 10.11.2021, leg. DK; Strzegom [WS94]: 28.07.2021, leg. DK; Świdnica [XS03]: 18.08.2021, leg. MS; Ząbkowice Śląskie [XS20]: 29.05.2021, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Łutowiec [CB90]: 28.04.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Kozłówka [FC00]: 10.07.2021, leg. GG; Lubartów [FC10]: 10.07.2021, leg. GG; Lublin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG;

Lublin, Sławin [FB08]: 10.07.2021, leg. GG; Nałęczów [EB88]: 11.07.2021, leg. GG; Niedzwica Duża [EB96]: 9.07.2021, leg. GG; Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bujny [DB09]: 15.09.2021, kilka osobników żerujących na niewielkim, martwym gryzoni (ryc. 6), leg. P. Walicki; Busko Zdrój [DA79]: 25.07.2021, leg. GG; Janowiec [EB68]: 29.08.2021, leg. MM; Pełczyska [DA67]: 9.09.2021, leg. GK; rez. Sadkowice [EB56]: 12.05.2021, leg. MM; Szydłów [EB00]: 11.11.2021, leg. MM.

Ryc. 6. *Pyrrhocoris apterus* żerujący na świeżych zwłokach niewielkiego gryzonia (fot. P. Walicki) **[Fig. 6.** *Pyrrhocoris apterus* feeding on the fresh carcass of a small rodent (photo by P. Walicki)].

***P. marginatus* (Kolenati, 1845)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

Reduviidae***Coranus subapterus* (De Geer, 1773)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Morasko [XU21]: 2.06.2019, leg. TR, det. GG.

***Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Górny: Mysłowice [CA66]: 10.06.2015, 19.06.2016, leg. AL, coll. USMB.

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Sandomierska: Biesiadka [EA36]: 14.06.2021, leg. GK; **Pobrzeże Bałtyku:** Gdańsk, Sobieszewo [CF52]: 4.06.2021, leg. B. Mazur; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Pągowiec [EB01]: 7.07.2021, leg. GK.

***R. iracundus* (Poda, 1761)**

Śląsk Górny: Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB; Mysłowice [CA66]: 5.07.2020, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Łódź [CC93]: 29.05.2020, leg. TR, det. GG.

Rhopalidae***Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)**

Śląsk Górny: Strzyżowice [CA68]: 6.07.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Owczary [DB29]: 20.10.2020, leg. TR, det. GG.

***Chorosoma schillingii* (Schilling, 1829)**

Pojezierze Mazurskie: Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** rez. Wrzosowiska w Okonku [XV13]: 28.08.2021, 138, leg. PŻ, det. GG.

***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM; Łazy [DC97]: 11.07.2021, leg. TR; rez. Ponty-Dęby [EC20]: 11.05.2021, leg. MM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 16.06.2021, leg. J. Wendzonka; Promno [XU51]: 23.08.1972, leg. BD, coll. ZPUAM; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Bagry [DA24]: 1.11.2010, leg. GK; Kraków, Czyżyny [DA24]: 29.10.2010, 3.06.2011, leg. GK; Kraków, Płaszów [DA24]: 4.09.2010, leg. GK; Ogródzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK; **Wzgórza Trzebnickie:** Sokolniki [CB18]: 4.09.2021, leg. MM.

***Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kłodawa [CC59]: 9.10.2019, leg. E. Kicińska, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Nizina Sandomierska: Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Sudety Zachodnie:** Wieściszowice [WS63]: 17.08.2021, leg. MS; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG; Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM; Pełczyska [DA67]: 9.09.2021, leg. GK.

***Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)**

Nizina Sandomierska: Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG.

***R. parumpunctatus* Schilling, 1829**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR; rez. Ponty-Dęby [EC20]: 11.05.2021, leg. MM; **Nizina Sandomierska:** Buda Stalowska [EA59]: 22.05.2021, leg. GG; Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Palowice [CA35]: 14.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 4.08.2015, leg. GK; Owczary [DB29]: 20.10.2020, leg. TR; rez. Sadkowice [EB56]: 12.05.2021, leg. MM; Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***R. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Nizina Mazowiecka: Jaśce (leśn.) [EC20]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** rez. Kajasówka [DA04]: 19.07.2015, leg. GK, det. GG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 26.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-**

Kujawska: Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharysiewicz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 22.10.2020, leg. TR, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; Rudna [XV41]: 27.08.2021, leg. PŻ, det. GG; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Dzierzków [EB19]: 3.10.2021, leg. MM, det. GG; Radom, Halinów [EB09]: 10.10.2021, leg. MM, det. GG; Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***S. punctatonervosus* (Goeze, 1778)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Tarnobrzeg, Machów [EA49]: 24.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharysiewicz, det. GG; Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 27.06.2021, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Łędeczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; Sławno [XA02]: 7.08.2021, leg. GG; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK, det. GG; **Śląsk Górny:** Góra Świętej Anny [BA99]: 6.06.2018, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Podgórze [DA24]: 9.10.2010, leg. GK; Kraków, Przylasek Rusiecki [DA34]: 4.07.2012, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Stasin, Kopiec Stasin [FB07]: 10.07.2021, leg. GG; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 27.09.2021, leg. GK, det. GG; Kalina-Lisiniec [DA37]: 12.07.2015, leg. GK, det. GG; Morsko [DA65]: 13.04.2016, leg. GK, det. GG; Osówka [EB00]: 7.07.2021, leg. GK, det. GG; rez. Cybowa Góra [DA48]: 11.05.2017, leg. GK, det. GG.

Rhyparochromidae***Aellopus atratus* (Goeze, 1778)**

Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk, Stogi [CF52]: 22.05.2021, leg. B. Mazur, det. B. Pacuk.

***Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)**

Śląsk Dolny: Kościerzycy [XS73]: 3.04.2021, leg. J. Regner, det. GG.

***Drymus brunneus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Dębina [XU30]: 13.07.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; Poznań, Umultowo [XU31]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Promno [XU51]: 19.08.1972, leg. BD, coll. ZPUAM; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 26.09.2017, coll. ZPUAM;

***D. ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Przybrodzin [XU91]: 30.06.2021, leg. PŻ, det. GG.

***D. sylvaticus* (Fabricius, 1775)**

Puszcza Białowieska: Puszcza Białowieska [FD94]: 26.09.2017, coll. ZPUAM; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 21.04.2021, leg. MM, det. GG.

***Emblethis denticollis* Horváth, 1878**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 12.07.2021, leg. MS, det. GG.

***E. griseus* (Wolff, 1802)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna [WU32]: 14.06.2020, leg. TR, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.**

***E. verbasci* (Fabricius, 1803)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Morasko [XU21]: 28.06.2019, leg. TR, det. GG; Skwierzyna [WU32]: 14.06.2020, leg. TR, det. GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Pojezierze Mazurskie: Nowa Kaletka [DE73]: 14.08.2021, leg. GK.

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Buk [XU00]: 31.03.2021, leg. TR, det. GG; **Pieniny:** rez. Biała Woda [DV67]: 1.05.2021, leg. GK, det. GG; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 26.09.2017, coll. ZPUAM; **Wyżyna Małopolska:** rez. Góry Pieprzowe [EB51]: 23.04.2015, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***E. podagricus* (Fabricius, 1775)**

Roztocze: Werchrata [FA77]: 8.05.2021, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

***Gastrodes abietum* Bergroth, 1914**

Beskid Zachodni: Gorce [DV39]: 6.10.2012, leg. GK, det. GG; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 13.11.1999, leg. RD, coll. USMB.

***G. grossipes grossipes* (De Geer, 1773)**

Pobrzeże Bałtyku: Kołobrzeg [WA30]: 10.02.2020, leg. TR, det. GG; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 7.04.2001, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Tarnowskie Góry, Hałda Popłuczkowa [CA48]: 30.04.2011, leg. H. Szoltys, coll. USMB; **Tatry:** Morskie Oko [DV35]: 9.09.2012, leg. GK, det. GG.

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Nizina Sandomierska: Krawce [EA69]: 14.09.2021, leg. GK, det. GG; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK, det. GG; **Olkusz Zagaje** [DA07]: 30.07.2021, leg. GK, det. GG. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 14.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Wola Owadowska [EC10]: 20.11.2021, leg. MM, det. GG.

***M. sabulicola* (Thomson, 1870)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 9.07.2020, leg. D. Radzimkiewicz, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 1.04.2021, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej.**

***Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)**

Śląsk Górny: Imielin [CA75]: 18.04.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Wola Mokrzewska [CB93]: 16.05.2015, leg. GK, det. GG.

***Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)**

Śląsk Górny: Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

Uwaga: informację o występowaniu *Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877 w Beskidzie Zachodnim: Wisła, Cienków [CV59]: 14.07.2020, leg. ŁD, coll. DZUS (Gierlasiński i in. 2021) również należy odnieść do osobnika *P. geniculatus* o wyjątkowo jasnych goleniach tylnej pary odnóży.

***Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)**

Śląsk Dolny: Trzebień [WS49]: 19.05.2007, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Jaworzno, Sodowa Góra [CA76]: 29.04.2021, leg. J. Regner; **Wyżyna Małopolska:** Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK.

***Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1778)**

Beskid Zachodni: Skawina [DA13]: 15.08.2019, leg. GK; **Nizina Mazowiecka:** Warszawa [EC08]: 16.06.2020, leg. D. Radzimkiewicz; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dziekanowice [XU62]: 13.07.2021, leg. MS; **Ostrów Lednicki** [XU62]: 13.07.2021, leg. MS; **Pojezierze Pomorskie:** Sarbinowo [VU73]: 1.05.2020, leg. GG.

***Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Biesiadka [EA36]: 14.06.2021, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Ławica [WU62]: 12.05.2016, leg. J. Wendzonka, det. GG; **Pieniny:** rez. Biała Woda [DV67]: 1.05.2021, leg. GK; **Pojezierze Mazurskie:** Nowa Kaletka [DE73]: 14.08.2021, leg. GK; **Pojezierze Pomorskie:** Okonek [XV13]: 25.10.2021, wrzosowisko, leg. GG; **Sławno** [XA02]: 7.08.2021, leg. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Skałbania [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Pęczelice [DA88]: 10.05.2021, leg. GK; **Szaniec** [DA79]: 2.10.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Pienin.**

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Góry Świętokrzyskie: Podole, Ptkanów [EB33]: 19.03.2021, leg. MM; **Nizina Mazowiecka:** Kozienice [EC31]: 24.02.2018, leg. MM; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Buk [XU00]: 31.03.2021, leg. TR; **Dobieszczyzna** [XT86]: 6.09.2021, 151, leg. PŻ; **Dziekanowice** [XU62]: 13.07.2021, leg. MS; **Goślinowo** [XU72]: 21.04.2019, leg. M. Zacharyasiewicz; **Ławica** [WU62]: 2.05.2016, leg. J. Wendzonka; **Poznań, Naramowice** [XU31]: 14.07.2018, leg. T. Klejdysz; **Poznań, Ostrów Tumski** [XU30]: 12.07.2021, leg. MS; **Pojezierze Mazurskie:** Olsztynek [DE53]: 10.08.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Płaszów [DA24]: 9.04.2021, leg. GK; **Kraków, Podgórze** [DA24]: 26.04.2011, leg. GK; **rez. Góra Zborów** [CB90]: 31.05.2019, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dąbrowa [DC72]: 1.10.2017, leg. S. Chmielewski; **Radom, Firlej** [EB19]: 30.03.2021, leg. MM. **Gatunek nowy dla Gór Świętokrzyskich.**

***Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833)**

Śląsk Górny: Kęty [CA72]: 5.04.2021, leg. DK, det. GG.

Uwaga: informację o występowaniu *S. decoratus* w Beskidzie Wschodnim: dolina górnej Ropy [EV17]: 13.06.2011 – skraj lasu – 1ex. (Taszakowski 2012) należy odnieść do osobnika *S. thomsoni* o wyjątkowo ciemno ubarwionych I i II członie czułek.

***S. thomsoni* Reuter, 1875**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Naramowice [XU31]: 10.03.2021, leg. TR, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 5.06.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Balice [DA14]: 19.06.2021, leg. MS, det. GG; Szczyglice [DA14]: 29.07.2021, leg. MS, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Lesiów [EC10]: 21.07.2021, leg. MM, det. GG; Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Goślinowo [XU72]: 21.04.2019, leg. M. Zacharysiewicz, det. GG.

***Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 15-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Wyżyna Małopolska: Nieczatów [EB09]: 20.10.2021, leg. MM, det. GG.

***Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Mazowiecka: rez. Ponty-Dęby [EC20]: 11.05.2021, leg. MM, det. GG.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 15-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 28.06.2019, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Lubelska:** Lubartów [FC10]: 11.07.2021, leg. GG.

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Nizina Sandomierska: Cmolasy [EA57]: 8.06.2021, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 2.06.2019, leg. TR; **Pojezierze Mazurskie:** Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Roztocze:** rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 30.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Lubelska:** Gielnia [EB71]: 14.09.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 7.07.2021, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 11.09.2021, leg. GK; Wola Owadowska [EC10]: 6.10.2021, leg. MM.

Saldidae***Chartoscirta cocksii* (Curtis, 1835)**

Wyżyna Małopolska: Wojciechów [EC10]: 20.11.2021, leg. MM, det. GG.

***Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835)**

Beskid Zachodni: Stadniki [DA32]: 25.05.2012, leg. GK, det. GG.

***Saldula arenicola* (Scholtz, 1847)**

Pojezierze Pomorskie: Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Halinów [EB09]: 9.10.2021, leg. MM, det. GG. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

***S. pallipes* (Fabricius, 1794)**

Pojezierze Pomorskie: Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG.

***S. saltatoria* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 14.07.2021, leg. MS, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 14.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; **Puszcza Białowiecka:** Puszcza Białowiecka [FD94]: 26.09.2017, coll. ZPUAM; **Sudety Zachodnie:** Karpacz [WS52]: 21.08.2021, leg. MS, det. GG.

Scutelleridae***Eurygaster austriaca* (Schrank, 1776)**

Roztocze: Bononia [FB11]: 23.04.2021, leg. J. Żółw, det. A. Itczak; **Śląsk Górny:** Bukowno, Kopalnia Szczakowa [CA86]: 21.07.2018, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Radom, Gołębiów [EB19]: 13.05.2021, leg. MM, det. GG; rez. Polana Polichno [DA69]: 13.09.2016, leg. GK, det. GG.

***E. maura* (Linnaeus, 1758)**

Nizina Mazowiecka: Magnuszew [EC23]: 11.07.2021, leg. TR, det. GG; **Nizina Sandomierska:** Puszcza Niepołomska [DA54]: 19.07.2017, leg. GK, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dobieszczyzna [XT86]: 6.09.2021, leg. PŻ, det. GG; Emilewo [CC48]: 6.08.2020, leg. TR, det. GG; Goślinowo [XU72]: 13.07.2019, leg. M. Zacharysiewicz, det. GG; Poznań, Umultowo [XU31]: 3.07.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; Promno [XU51]: 19.08.1971, leg. BD, coll. ZPUAM; **Pieniny:** Trzy Korony [DV57]: 4.05.2021, leg. GK, det. GG; **Podlasie:** Mielnik [FD30]: 20.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Olsztynek [DE53]: 10.08.2021, leg. GK, det. GG; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR; **Śląsk Dolny:** Brzeźnica [XR29]: 29.05.2021, leg. DK, det. GG; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Uroczysko Kowadza [DA14]: 26.08.2016, leg. GK, det. GG; rez. Kajasówka [DA04]: 1.04.2017, leg. GK, det. GG; **Wyżyna Małopolska:** Bogucice Drugie [DA79]: 6.06.2015, leg. GK, det. GG; Góry Pińczowskie [DA69]: 9.06.2019, leg. GK, det. GG; Jaksice [DA65]: 26.07.2014, leg. GK, det. GG; Kików [DA98]: 8.07.2021, leg. GK, det. GG; rez. Wały [DA47]: 12.07.2015, leg. GK, det. GG; Sandomierz [EB41]: 24.07.2021, leg. GG.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Beskid Zachodni: Wiśla, Malinka [CA50]: 3.09.2020, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Podlasie:** Krasny Las [FD59]: 18.06.2020, leg. RD, coll. USMB; **Pojezierze Pomorskie:** Biskupice [XV17]: 23.06.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Jaworzno [CA76]: 7.08.2021, leg. AL, coll. USMB; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Kraków, Łąki Nowohuckie [DA34]: 1.06.2014, leg. GK, det. GG; Kraków, Płaszów [DA24]: 19.05.2014, leg. GK, det. GG.

***Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Umultowo [XU31]: 7.2021, leg. TR, det. GG.

***O. lineola* Rambur, 1839**

Roztocze: Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Roztocza.**

***Phimodera humeralis* (Dalman, 1823)**

Pobrzeże Bałtyku: Mikoszewo [CF62]: 13.08.2021, leg. GK; Słowiński PN, Las Smołdziński [XA46]: 29.07.2004, leg. W. Żyła, coll. USMB; **Pojezierze Mazurskie:** Jednorozec [ED08]: 13.07.2021, nimfa, leg. TR; Retkowy [DE71]: 9.08.2021, leg. GK; **Roztocze:** Krasnobród [FB50]: 18.07.2021, leg. GK; rez. Wieprzec [FB51]: 23.07.2021, 23.07.2021, leg. GK; **Śląsk Górny:** Bukowno [CA87]: 17.06.2021, leg. GK; **Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:** Ogrodzieniec [CA98]: 30.07.2021, leg. GK; Olkusz, Zagaje [DA07]: 30.07.2021, leg. GK; **Wyżyna Małopolska:** Dębno [EB01]: 7.07.2021, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Stenocephalidae***Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Rzeżuśnia [DA27]: 11.05.2021, leg. GK.

Tingidae***Acalypta carinata* (Panzer, 1806)**

Bieszczady: Ustrzyki Górne [FV23]: 6.06.2001, leg. H. Szołtys, coll. USMB; **Puszcza Białowieska:** Puszcza Białowieska [FD94]: 26.09.2017, coll. ZPUAM; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 21.05.2013, 7.07.2013, leg. H. Szołtys, coll. USMB. **Gatunek nowy dla Bieszczadów.**

***A. musci* (Schrank, 1781)**

Śląsk Górny: Krywałd [CB40]: 30.10.2004, leg. H. Szołtys, coll. USMB.

***A. nigrina* (Fallén, 1807)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 27.06.2021, leg. TR, det. GG; **Śląsk Górny:** Tworóg [CB30]: 4.09.2005, leg. H. Szołtys, coll. USMB.

***Corythucha ciliata* (Say, 1832)**

Śląsk Górny: Pszczyna [CA53]: 16.08.2021, leg. AT, coll. DZUS.

***Derephysia cristata* (Panzer, 1806)**

Nizina Mazowiecka: Warszawa [EC08]: 11.06.2020, leg. D. Radzimkiewicz, det. GG.

***D. foliacea foliacea* (Fallén, 1807)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Umultowo [XU31]: 7.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG.

***Dictyla echii* (Schrank, 1782)**

Nizina Sandomierska: Blizna [EA45]: 14.06.2021, leg. GK; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Ostrów Tumski [XU30]: 17.06.2021, leg. J. Wendzonka, det. GG, 12.07.2021, leg. MS; **Pojezierze Pomorskie:** Lędyczek [XV33]: 22.06.2021, leg. TR, det. GG; **Sudety Zachodnie:** Nowa Ruda, Ruda Góra [XS00]: 4.06.2021, leg. GK;

Śląsk Górny: Bukowno, Kopalnia Szczakowa [CA86]: 17.06.2021, leg. GK; Bytom [CA57]: 5.06.2010, leg. W. Żyła, coll. USMB; Dąbrowa Górnicza, Pogoria [CA78]: 17.05.2017, leg. GK, det. GG; Gogolin [BA89]: 11.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***D. humuli* (Fabricius, 1794)**

Śląsk Dolny: Bielice [XS83]: 10.05.2021, leg. J. Regner, det. GG.

***D. rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Wyżyna Małopolska: Byczowska Góra [DA59]: 10.05.2021, leg. GK; Gnieździska [DB43]: 26.05.2021, leg. GK.

***Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań, Morasko [XU21]: 2.06.2019, leg. TR, det. GG.

***G. maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR, det. GG; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Poznań, Morasko [XU21]: 19.06.2018, leg. T. Klejdysz, det. GG; **Śląsk Górny:** Brynek [CA39]: 24.04.1999, leg. H. Szołtys, coll. USMB; Mikołów [CA55]: 27.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Kalama tricornis* (Schrank, 1801)**

Nizina Mazowiecka: Łazy [DC97]: 11-27.06.2021, pBa, leg. TR; **Nizina Wielkopolsko-Kujawska:** Dziekanowice [XU62]: 13.07.2021, leg. MS; **Śląsk Górny:** Gogolin [BA89]: 3.06.2020, leg. JG, coll. USMB.

***Lasiacantha capucina capucina* (Germar, 1837)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków, Uroczysko Kowadza [DA14]: 15.03.2015, leg. GK, det. GG.

***Oncochila scapularis* (Fieber, 1844) (ryc. 7)**

Wyżyna Małopolska: Osówka [EB00]: 7.07.2021, leg. GK; Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

Ryc. 7. *Oncochila scapularis* zaobserwowany w Osówce (fot. G. Kolago) [**Fig. 7.** *Oncochila scapularis* observed in Osówka (photo by G. Kolago)].

***Physatocheila smreczynskii* China, 1952**

Pojezierze Mazurskie: Jezioro Blizienko [FE38]: 14.05.2021, leg. RD, coll. USMB; **Śląsk Górny:** Grabówka [CA07]: 30.04.1999, leg. RD, coll. USMB.

***Stephanitis takeyai* Drake et Maa, 1955**

Wyżyna Małopolska: Łódź, Ogród Botaniczny [CC93]: 2021, leg. W. Wypych, det. R. Kaźmierczak. **Gatunek nowy dla Wyżyny Małopolskiej.**

Uwaga: informacje o *S. pyri* ze Szczyrku i Lednicy Górnej podane w poprzedniej części cyklu (Gierlasiński i in. 2021) odnoszą się w rzeczywistości również do *S. takeyai*.

***Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838)**

Nizina Sandomierska: rez. Wielkie Błoto [DA44]: 29.05.2013, leg. GK, det. GG; **Śląsk Górny:** Imielin [CA75]: 10.06.2021, leg. AT, coll. DZUS; **Wyżyna Małopolska:** Ujazd [EB 21]: 23.05.2021, leg. GG.

***T. cardui* (Linnaeus, 1758)**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski PN [DA16]: 12.08.1996, leg. RD, coll. USMB; **Wyżyna Małopolska:** Stradów [DA68]: 23.05.2021, leg. GG.

***T. reticulata* Herrich-Schaeffer, 1835**

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski PN [DA16]: 24.09.2000, leg. C. Greń, coll. USMB.

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych zawiera blisko 1400 rekordów faunistycznych (w rozumieniu Gierlasiński 2018), pochodzących z 263 kwadratów UTM, których rozmieszczenie ilustruje ryc. 8.

Ryc. 8. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [**Fig. 8.** *The distribution of UTM squares related to the data presented in this paper.*].

Najwięcej danych (i zarazem stwierdzonych gatunków) pochodzi z następujących regionów zoogeograficznych: Wyżyna Małopolska (103 gatunki, 200 rekordów), Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (101; 204), Nizina Wielkopolsko-Kujawska (96; 184), Górny Śląsk (85; 146), Nizina Mazowiecka (82, 108), Nizina Sandomierska (58; 72) oraz Pojezierze Pomorskie (57; 72). Dla 33 gatunków, przedstawione w pracy stanowiska są pierwszymi stwierdzeniami w odpowiadających im krainach. Najwięcej takich przypadków odnotowano dla Wyżyny Małopolskiej (8), Niziny Mazowieckiej (4) i Roztocza (4). Po dwa nowe gatunki przybyło na Niziny Sandomierskiej, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, w Pieninach, na Pobrzużu Bałtyku i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, a po jednym w Bieszczadach, Górach Świętokrzyskich, Podlasiu, Pojezierzu Mazurskim, Pojezierzu Pomorskim, Sudetach Zachodnich i Wyżynie Lubelskiej.

Wśród wykazanych znalazły się pluskwiaki stwierdzone do tej pory na terenie Polski jedynie kilkukrotnie, mające jak dotąd poniżej dziesięciu znanych stanowisk: *Charagochilus spiralifer*, *Deraeocoris ventralis*, *Emblethis griseus*, *E. denticollis*, *Liorhyssus hyalinus*, *Pyrrhocoris marginatus*, *Odontoscelis lineola*, *Stephanitis takeyai*, *Tytthus pygmaeus*. W niniejszej pracy podano również kolejne stanowiska gatunków inwazyjnych: *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, *Oxycarenus lavaterae*. Większość z wyżej wymienionych pluskwiaków była szerzej omawiana w pracach z ostatnich lat.

Wybrane gatunki omówiono poniżej.

Ryc. 9. *Emblethis griseus* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2022) [**Fig. 9.** *Emblethis griseus* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2022)].

***Emblethis griseus* (Rhyparochromidae) (ryc. 9)**

Pluskwiak ten zamieszkuje polany, skraje lasów, ugory itp. siedliska; występuje wśród roślinności ruderalnej na glebach piaszczystych i kamienistych; często znajduwany

pod leżącymi na gruncie rozetami roślin szerokolistnych (Péricart 1998c). *Emblethis griseus* stwierdzony został do tej pory w Polsce jedynie trzykrotnie: w Sudetach Zachodnich i Dolnym Śląsku (Scholz 1931) oraz Bieszczadach (Lis B. 2001) (ryc. 10).

Ryc. 10. *Emblethis griseus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 10. *Emblethis griseus*: black points – literature data, red one – new record].

Ryc. 11. *Odontoscelis lineola* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2022) [Fig. 11. *Odontoscelis lineola* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2022)].

***Odontoscelis lineola* (Scutelleridae)** (ryc. 11)

Pluskwiak występujący na ciepłych, otwartych stanowiskach, preferujący gleby piaszczyste pokryte rzadką roślinnością (Wachmann i in. 2008). Dotychczasowe dane o występowaniu tego gatunku w Polsce ograniczają się do dziesięciu stanowisk w zachodniej (Engel i Hedicke 1936; Hedicke i Michalk 1936; Engel 1938; Hebda i Rutkowski 2018), centralnej (Jordan 1944), południowej (Lis J.A. 1989a, b) i południowo-wschodniej części kraju (Kotula 1890; Stobiecki 1915; Strawiński 1958; Strawiński 1963) (ryc. 12).

Ryc. 12. *Odontoscelis lineola*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 12. *Odontoscelis lineola*: black points – literature data, red one – new record].

***Tytthus pygmaeus* (Miridae)** (ryc. 13)

Gatunek ten, do tej pory stwierdzany był na dwóch stanowiskach w zachodniej części kraju (Haupt i Hedicke 1937; Lis B. 2001) oraz sześciu kwadratach siatki UTM w Polsce północno-wschodniej (Mikołajski 1962; Lechowski 1984; Cmoluchowa i Lechowski 1988, 1992; Lechowski 1989; Gierlasiński i in. 2021) (ryc. 14). *Tytthus pygmaeus* preferuje wilgotne siedliska: torfowiska, bagniska i podmokłe łąki. Jest wyspecjalizowanym drapieżnikiem odżywiającym się jajami piewików z rodziny Delphacidae, składanych do pędów turzyc, pałek i sitów (Gorczyca 2004).

Ryc. 13. *Tytthus pygmaeus* – wygląd (za Gierlasiński i Taszakowski 2022) [Fig. 13. *Tytthus pygmaeus* – habitus (according to Gierlasiński i Taszakowski 2022)].

Ryc. 14. *Tytthus pygmaeus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 14. *Tytthus pygmaeus*: black points – literature data, red one – new record].

Podobnie jak w poprzednich częściach cyklu, warto podkreślić fakt, że niniejsze opracowanie w znacznej części zostało przygotowane z wykorzystaniem tzw. nauki obywatelskiej (*citizen science*), dzięki której zebrano tym razem dane stanowiące blisko 20% przedstawionych rekordów. W realiach braku finansowania badań dotyczących bioróżnorodności Polski, wykorzystanie nauki obywatelskiej wydaje się być jedynym sposobem na efektywne monitorowanie bardzo dynamicznych przemian krajowej entomofauny, na co zwrócono już uwagę wcześniej (Gierlasiński i in. 2019a).

Wszystkich będących w posiadaniu niepublikowanych danych i obserwacji dotyczących występowania pluskwiaków różnoskrzydłych na terenie Polski oraz zainteresowanych współpracą w zakresie przygotowania kolejnych części „Przyczynku” prosimy o kontakt z pierwszym z autorów.

Podziękowania

Autorzy pracy pragną gorąco podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane na potrzeby niniejszej pracy, a w szczególności: Adamowi T. Halamskiemu, Adamowi Woźniakowi, Agnieszce Pakule, Agnieszce Polok, Bogdanowi Mazurowi, Danielowi Stolarczykowi, Dariuszowi Kojderowi, Dorocie Radzimkiewicz, Elżbiecie Kicińskiej, Eugeniuszowi Markiewiczowi, Jackowi Twardowskiemu, Jackowi Wendzonce, Jackowi Żółtowi, Jarosławowi Regnerowi, Jerzemu Radwańskiemu, Kamilowi Rzepeckiemu, Leszkowi Plackowskiemu, Łukaszowi Filipczakowi, Łukaszowi Fuglewiczowi, Małgorzacie Gajewskiej, Michałowi Fecowiczowi, Michałowi Zacharyasiewiczowi, Pawłowi Niemcowi, Piotrowi Grzegorzewi, Przemysławowi Żurawlewowi, Radosławowi Plewie, Ryszardowi Szczygłowi, Sławomirowi Chmielewskiemu, Sławomirowi Hutrykowi, Wiktorowi Walickiemu, Włodzimierzowi Wypychowi oraz wszystkim pozostałym osobom, które zgodziły się przekazać swoje dane anonimowo. Ponadto serdeczne podziękowania dla profesor Barbary Lis (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski) za weryfikację oznaczenia świeżo wyliniałej samicy *P. pinetella*.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (ed.) 2021. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera. <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. Katalog fauny Polski **23(2)**: 1–232.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1988. Species Composition and Numerical Force of Heteroptera of the Lublin Coal Basin. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **40**: 75–84.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1992. Changes in Heteroptera Groups in Dry-ground Forest Communities ad Sawin, Chełm Province. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **44**: 79–90.
- Cutler D., Temple R. 2010. Whats in a Name? Taxonomy and Systematics under the microscope. *Biologist* **57**: 19–28.
- Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). *Märkische Tierwelt* **3**: 229–294.
- Engel H., Hedicke H. 1936. Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera. *Märkische Tierwelt* **1**: 240–246.
- Fontaine B., van Achterberg K., Alonso-Zarazaga M.A., Araujo R., Asche M., Aspöck H., Aspöck U., Audisio P., Aukema B., Bailly N. 2012. New Species in the Old World: Europe as a Frontier in Biodiversity Exploration, a Test Bed for 21st Century Taxonomy, *PLoS ONE* **7**: e36881. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036881>
- Gierlasiński G. 2018. Analiza rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce na podstawie dotychczasowych danych. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 1–4.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> [dostęp: 01.04.2022].
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 19–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2597533>
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019b. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3555567>

- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogińska B. 2020. Przyczynnik do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021a. Przyczynnik do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Fiedor M. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 103–112.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5032158>
- Gorczyca J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phyllinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6b. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae. Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6a. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamily Mirinae. Catalogus faunae Poloniae, New Series 3, 172 ss.
- Haupt H., Hedicke H. 1937. Notizen zur Entomofauna des märkischen Odertals bei Bellinchen. *Märkische Tierwelt* **3**: 107–111.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.146793>
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Märkische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Jordan K.H.C. 1944. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie (Breslau)* **19(3)**: 5–7.
- Kotula B. 1890. Spis pluskiew z okolic Przemyśla (i po części Lwowa). *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **25**: 131–140.
- Lechowski L. 1984. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **39**: 219–241.
- Lechowski L. 1989. Heteroptera of moist meadows on the Mazovian Lowland. *Memorabilia Zoologica* **43**: 119–126.
- Lis B. 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 8. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 66 ss.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 9. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 ss.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**, 157 ss.
- Lis J.A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomidae. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **1**: 5–102.
- Lis J.A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziąja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**, 145 ss.
- Mikołajski M. 1962. *Tythus pygmaeus* (Zett.) – nowy gatunek dla fauny Polski oraz niektóre inne gatunki pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmińsko-mazurskiego. *Fragmenta Faunistica* **10(17)**: 251–255
- Péricart J. 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris, 402 ss.
- Péricart J. 1983. Hémiptères Tingidae euroméditerranéens. *Faune de France* **69**, 620 ss.

- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**, 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranée luc. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranée luc. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Mediterranée luc. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Pocock M.J.O., Roy H.E., Preston C.D., Roy D.B. 2015. The Biological Records Centre: A Pioneer of Citizen Science. *Biological Journal of the Linnean Society* **115**: 475–93.
- Roy H.E., Michael J.O. Pocock M.J.O., Christopher D. Preston C.D., Roy D.B., Savage J., Tweddle J.C., Robinson L.D. 2012. Understanding Citizen Science and Environmental Monitoring. Final report on behalf of UK Environmental Observation Framework. NERC Centre for Ecology & Hydrology and Natural History Museum.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 ss.
- Sforzi A., Tweddle J., Vogel J., Lois G., Wägele W., Lakeman-Fraser P., Makuch Z., Vohland K. 2018. Citizen science and the role of natural history museums. [w:] Hecker S., Haklay M., Bowser A., Makuch Z., Vogel J., Bonn A. 2018. Citizen Science: Innovation in Open Science, Society and Policy. UCL Press, London, 580 ss. <http://doi.org/10.14324/111.9781787352339>
- Silvertown J. 2009. A New Dawn for Citizen Science. *Trends in Ecology & Evolution* **24(9)**: 467–71. <http://doi.org/10.1016/j.tree.2009.03.017>
- Stobiecki S. 1915. Wykaz pluskwiaków (Rhynchota) zebranych w Galicji zachodniej i środkowej. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **49**: 126–219.
- Strawiński K. 1958. Wstęp do badań nad Hemiptera-Heteroptera okolic Sandomierza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **13**: 111–125.
- Strawiński K. 1963. Powiązania biocenotyczne owadów Hemiptera-Heteroptera z biotopami zadrzewionymi i niezadrzewionymi w okolicach Puław. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C – Biologia* **18**: 1–27.
- Taszakowski A. 2012. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) doliny górnej Ropy. *Acta entomologica silesiana* **20**: 37–54.
- Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. 2016. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 45–54.
- Wachmann E., Melber A, Deckert J. 2008. Wanzen. Band 4. Pentatomomorpha II. Pentatomoidea. Cydnidae, Thyreocoridae, Plataspidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae, Pentatomidae. *Tierwelt Deutschlands* **81**, 230 ss.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.
- Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Leptopodidae, nabrzeżkowate – Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 3. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 35 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

A contribution to the distribution of terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Poland – IV

This paper presents almost 1400 new faunistic records for 273 species of true bugs in Poland. The very rarely collected or interesting species distribution data: *Emblethis denticollis*, *Odontoscelis lineola*, and *Tytthus pygmaeus* is summarized and visualized on maps. A list of species reported for the first time from each zoogeographical region of Poland is also provided.

Otrzymano (received): 30 January 2022
Zaakceptowano (accepted): 25 April 2022